

PRÁTICAS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL NA UNIVERSIDADE

MENTAL HEALTH CARE PRACTICES AT THE UNIVERSITY

Jeane Saskya Campos Tavares ¹
Marlete Andrize de Oliveira ²

A entrada na universidade representa para muitas pessoas a realização de um sonho, mas também pode ser marcada por um profundo processo de violências e adoecimento. O debate sobre saúde mental e especificamente sobre saúde mental na universidade vem ganhando importante ascensão, principalmente após a pandemia da covid-19, dos recorrentes desastres climáticos e da visibilização de dados alarmantes sobre adoecimento e suicídio nos ambientes acadêmicos.

Ainda que esta pauta esteja presente na contemporaneidade, este não é um debate novo, Hahn (1999) apresenta em seus estudos que o debate sobre saúde mental na universidade é da década de 50 no Brasil. O direito à vida e a saúde mental estão asseguradas em importantes legislações brasileiras, mas ainda há longo caminho para que essas legislações se cristalizem no cotidiano dos sujeitos.

Neste sentido a construção real de práticas de cuidado interseccionadas com o território e concomitantes a ações de enfrentamento às violências produzidas nos espaços da universidade, se fazem fundamentais e por vezes determinantes para o acesso e permanência com qualidade de estudantes no ensino superior. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2022) saúde mental pode ser considerado um estado de bem-estar, que possibilita ao sujeito sentir-se seguro, tranquilo e apto a desenvolver estratégias de enfrentamento às adversidades da vida.

As instituições de ensino têm a responsabilidade de se tornarem espaços promotores de saúde mental, para que assim, a construção do conhecimento ocorra de forma plural e saudável. No entanto, as experiências que grande parte da comunidade acadêmica vivência é de um ambiente hostil e meritocrático, nas palavras

¹ Doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia. Docente do Mestrado profissional em Saúde da População Negra e Indígena da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Líder do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Saúde Coletiva
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5745-1417> E-mail: jeanesctavares@gmail.com

² Doutoranda em Terapia Ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos. Mestra em Psicologia Social e Institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9880-0863> E-mail: marlete.oliveira1205@gmail.com

de Kilomba (2020, pág. 51) “a academia não é nem um espaço neutro, nem simplesmente um espaço de conhecimento e inteligência, de ciência e compreensão; a academia é também um espaço de V-I-O-L-Ê-N-C-I-A”. As instituições de ensino possuem responsabilidade na produção desse cuidado, mas é importante visibilizar e reconhecer o protagonismo do território e da comunidade acadêmica neste cuidado.

Cuidar o nosso Orí é uma tecnologia ancestral de existência, e em espaços como da universidade, se coloca também como um processo contracolonial de resistência. O Mestre Bispo nos orienta sobre a importância de contracolonizar, ou seja, de reescrever nossas vivências fundamentando-nos em nossos conhecimentos ancestrais (Santos, 2018). Não é segredo que os espaços formativos produzem violências, assim como não é segredo que estratégias de enfrentamento são resgatadas e exercitadas cotidianamente.

Refletir sobre práticas de cuidado em saúde mental na universidade se faz necessário, assim como denunciar as barreiras que impedem e/ou dificultam as existências diversas nestes espaços. Democratizar o acesso e permanência de grupos minorizados nas universidades, assim como transformar esse espaço em um território habitável de afeto e construção de aprendizados saudáveis, são pautas históricas dos movimentos sociais.

Entende-se que esta transformação é central para a educação superior no Brasil, pois a entrada de grupos historicamente excluídos, nas primeiras décadas dos anos 2000, agravou os efeitos das disparidades raciais, de gênero e classe sobre estes coletivos. Assim como, estabeleceu novas demandas institucionais que, se não enfrentadas e resolvidas com celeridade, contribuem para adoecimento físico e sofrimento mental na comunidade acadêmica.

Embora ações tenham sido desenvolvidas para promoção da saúde mental nas universidades, ainda há muito que avançar para que esta forma de cuidado seja uma prática institucional estruturante e permanente. Os múltiplos e contínuos relatos de sofrimento psíquico em instituições de ensino superior indicam a urgência do debate e da implementação de ações efetivas para o enfrentamento das violências neste contexto e, por fim, constituição de um território de existência e bem viver para discentes, docentes e trabalhadoras/es.

O debate sobre saúde mental e práticas de cuidado precisa estar articulado com as políticas de equidades, uma vez que as populações negras, indígenas, pobres, LGBTQIAPN+, pcds são as mais atingidas pelas necropolíticas. Sabe-se que o colonialismo e suas raízes impactam diretamente no cotidiano de sujeitos, principalmente daqueles que enfrentam a letalidade deste sistema.

Não são raros os casos onde universidades se apresentam como a biblioteca da casa grande, construindo e reproduzindo pactos da branquitude (Bento, 2022), fortalecendo grupos privilegiados e excluindo populações pluriversais, sustentando assim as desigualdades e violências presentes cotidianamente nesses espaços.

Urge que as instituições se reconheçam como espaços produtores de adoecimentos e se responsabilizem no fortalecimento e construção de políticas de assistência estudantil ampliada, ou seja, ações que verdadeiramente incentivem o acesso, a permanência e sentimento de pertencimento do corpo estudantil. Importantes estratégias têm sido construídas, institucionalmente, a partir das reivindicações dos movimentos sociais/estudantis, e principalmente pelos próprios estudantes.

Práticas de cuidado que se apresentam de diversas formas, nos sorrisos compartilhados no restaurante universitário entre pessoas desconhecidos, afirmando que mesmo estes não se conhecendo, há uma cumplicidade que as une; na construção de coletivos/grupos; nas vivências com a natureza, cultura, espiritualidade e ancestralidade; na construção de espaços de produção de conhecimentos, lazer e fortalecimento individual e coletivo.

As estratégias construídas corroboram com o ensinamento de Marimba Ani de que “a cultura é nosso sistema imunológico” e precisa estar presente no nosso cotidiano, inclusive no cotidiano acadêmico. Resgatar e exercitar práticas de cuidado em saúde mental não é apenas uma ferramenta de enfrentamento do sepultamento de saberes (Carneiro, 2020) e conseqüentemente de existências nas instituições de ensino, mas uma forma de se relacionar consigo, com o outro e com o mundo.

Machado (2023) reflete sobre a importância do aquilombamento como estratégia de existência e resistência, dialogando sobre a produção de territórios de cuidado e luta. Em sua dissertação o autor conflua entre a denúncia das vicissitudes nos espaços da academia, assim como reconhece e visibiliza as estratégias coletivas de vivência e sobrevivência construídas na micro e na macropolítica das

salas de aula e fora delas. Ao encontro das palavras de Machado, Mestre Bispo (Santos, 2023, pág. 21) nos ensina que “cuidado não é troca, é compartilhamento” e precisa ser pensado e exercitado na esfera comunitária.

Importante destacar que os ambientes de aprendizados precisam estar fundamentados pelas políticas de amorosidade, não podemos permitir que a produção de conhecimento e a transformação social esteja alicerçada em um ambiente hostil, que dilacera e sepulta saberes e existências.

Neste sentido, seguimos lutando para que territórios promotores de saúde mental não sejam privilégios para poucos, mas um direito fundamental de todas as pessoas. Neste dossiê apresentamos alguns trabalhos que versam sobre a importância de práticas de cuidado em saúde mental na universidade.

O artigo intitulado **“Saúde mental, arte e escrita: cartografando uma travessia”** (Chagas, Sant’anna Junior, 2024) nos convida a acompanhar e sentir a potência de uma oficina de escrita como dispositivo clínico-político antimanicomial. A arte, ora como denúncia e ora como alimento, se produz como ferramenta de expressão e produção de vida frente às violências da manicomização, mas principalmente para além dela, sendo a arte da escrita uma ferramenta inventiva de existências possíveis.

O artigo intitulado **“Os impactos das transformações dos arranjos institucionais de cuidado na saúde mental discente: um estudo das múltiplas dimensões do sofrimento psíquico de graduados da FFLCH-USP”** (Piva, 2024) destaca a urgente necessidade de mudanças institucionais e o impacto destas no cotidiano do corpo discente. Este trabalho revela as desigualdades e violências presentes nas instituições de ensino e como estas podem ser perpetuadas devido à ausência de um processo efetivo de responsabilização institucional.

O artigo intitulado **“Saúde mental como projeto pedagógico para produção do cuidado no ambiente universitário”** (Medeiros, 2024) compartilha a experiência de um projeto voltado para a promoção da saúde mental do corpo discente. Este artigo é um relato de experiência e tem como metodologia a roda de conversa e, como resultados, apresenta importantes reflexões em torno do papel da psicologia no contexto da Assistência Estudantil e suas importantes contribuições para a transformação do ambiente universitário.

O artigo intitulado **“Saúde Mental e cotidiano universitário: uma breve revisão integrativa”** (Pereira et al., 2024) apresenta o processo de adoecimento no ambiente acadêmico, assim como as estratégias de produção de cuidado acerca da saúde mental de estudantes universitários. Esta pesquisa se caracteriza como uma revisão integrativa e demonstra elevada prevalência de Transtornos Mentais Comuns, baixos escores de qualidade de vida e má qualidade do sono dos estudantes universitários. O estudo não identificou estratégias de produção de cuidado acerca da saúde mental nesta população, limitando-se ao levantamento de informações pontuais sobre o cenário de adoecimento psíquico, distante de resultados de intervenção ou relatos de experiência sobre o assunto.

O artigo intitulado **“Recepção e acolhimento de estudantes brasileiros e internacionais recém-ingressos na universidade: relato de experiências de ações destinadas à promoção da saúde mental e bem-estar”** (Araújo et al., 2024) relata as experiências de recepção e acolhimento de estudantes brasileiros e internacionais recém-ingressos em uma universidade pública de integração internacional, a partir da realização de atividades de promoção da saúde mental e de bem-estar, com vistas à qualificação da permanência estudantil.

“Bem-viver” para os povos Guaranis significa “Um bom lugar para se viver” (Werá, 2019), e este é o desejo e o propósito da luta que nos guia. Que a universidade seja verdadeiramente democrática, popular e pluriversal, para que assim sujeitos e comunidades possam existir em plenitude.

REFERÊNCIAS

Alves, M. C., Seminotti, N., Jesus, J. P. (2017). Produção de Saúde em uma Comunidade Tradicional de Terreiro de Matriz Africana: o sujeito bio-mítico-social. *Revista ABPN*, 9(23), 194-222.

Araujo, R. C. B., Albuquerque, N. L. S., Mendonça, F. W. O., Montenegro, A. V., Fernandes, V. J. J., Silva Filho, J. C. B., & Rocha, A. R. (2024). Recepção e acolhimento de estudantes brasileiros e internacionais recém-ingressos na universidade: relato de experiências de ações destinadas à promoção da saúde mental e bem-estar. *Práticas E Cuidado: Revista De Saúde Coletiva*, 5, e20177.

Bento, C. (2022). *O pacto da branquitude*. Companhia das letras.

Carneiro, S. (2020). Ciência e racismo. <https://www.youtube.com/watch?v=gBYk4ePmS6s>

Chagas, F. M., & Sant'anna Junior, A. (2024). Saúde mental, arte e escrita: cartografando uma travessia. *Práticas E Cuidado: Revista De Saúde Coletiva*, 5, e20160.

Hahn, M. S., Ferraz, M. P. T., & Giglio, J. S. (1999). A saúde mental do estudante universitário: sua história ao longo do Século XX. *Revista brasileira de educação médica*, 23(2-3), 81-89.

Kilomba, G. (2020). *Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano*. Editora Cobogó.

Gomes, L. M. L. D. S., Leitão, H. D. A. L., Santos, K. M. C., & Zanotti, S. V. (2023). Saúde mental na universidade: ações e intervenções voltadas para os estudantes. *Educação em Revista*, 39, e40310.

Machado, P. (2023). O que estou fazendo aqui? Experiências do racismo cotidiano na trajetória universitária. [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul].

Medeiros, J. S. (2024). Saúde mental como projeto pedagógico para produção do cuidado no ambiente universitário. *Práticas E Cuidado: Revista De Saúde Coletiva*, 5, e20172.

Penha, J. R. L., Oliveira, C. C., & Mendes, A. V. S. (2020). Saúde mental do estudante universitário: revisão integrativa. *Journal Health NPEPS*, 5(1), 369-395.

Perez, K. V., Brun, L. G., & Rodrigues, C. M. L. (2019). Saúde mental no contexto universitário: desafios e práticas. *Trabalho (En) Cena*, 4(2), 357-365.

Piva, F. P. (2024). Os impactos das transformações dos arranjos institucionais de cuidado na saúde mental discente: um estudo das múltiplas dimensões do sofrimento psíquico de graduandos da FFLCH-USP. *Práticas E Cuidado: Revista De Saúde Coletiva*, 5, e20268.

Pereira, T. A., Nascimento, V. S. M., Amorim, A. P. D., & Amorim, A. M. (2024). Saúde mental e cotidiano universitário: uma breve revisão integrativa. *Práticas E Cuidado: Revista De Saúde Coletiva*, 5, e20265.

Silva, S. M., & Rosa, A. R. (2021). O impacto da covid-19 na saúde mental dos estudantes e o papel das instituições de ensino como fator de promoção e proteção. *Revista Práxis*, 2, 189-206.

Santos, A. B. (2018). *Somos da terra*. São Paulo: Ubu Editora/PISEAGRAMA, 2023.

Santos, A. B., & Pereira, S. (2023). *A terra dá, a terra quer*. Ubu Editora.

Werá, K. (2019). A arte do Bem-Viver: Conversa com Kaká Werá. <https://www.youtube.com/watch?v=wJS1YbT-Lhg>

World Health Organization. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338>